

сіє то з культуrową unifikacją prowadzącą do polonizacji. Sprawiało to, że prawosławie przestało być czymś zastanym, odziedziczonym i naturalnym wynikającym z urodzenia, zakorzenienia w rodzimej bizantyńsko-wschodniosłowiańskiej kulturze. Obcy misjonarze głoszący wyłączną możliwość zbawienia w swych Kościołach, kwestionowali możliwość ocalenia w tradycyjnym wyznaniu “bałwochwalców” – przodków prawosławnych magnatów i szlachty. Kwestionowano przez to powiązanie prawosławnej kultury z nadzieją ocalenia wiecznego. Została zanegowana obecność sfery sakralnej w rodzimej bizantyjsko-słowiańskiej kulturze. Był to skuteczny katalizator polonizacji i kryzysu rodzimej kultury. Konieczna okazała się weryfikacja zakwestionowanej soteriologicznej wartości prawosławia, nadziei zbawienia; jej odrzucenie lub przyjęcie i obrona. Konieczne stawało się dokonanie fundamentalnego wyboru pomiędzy trwaniem w prawosławiu lub konwersji na kalwinizm bądź katolicyzm. W większości np. ruskich magnatów dokonano tego drugiego wyboru. Ta sytuacja wyraźnie odróżniała prawosławnych w Rzeczypospolitej od prawosławia moskiewskiego oraz pozostałych tradycyjnie prawosławnych obszarów Europy pozostających pod panowaniem tureckim czy habsburskim. Tutaj ludzie byli zwyczajnie zmuszeni dokonywać refleksji nad problemem zbawienia. Czy dzisiaj ktoś próbuje iść śladem przywołanych przez nas dawnych pro- ekumenistów ziem ruskich? Czy możliwe jest nawiązanie we współczesnym dialogu ekumenicznym do wyznaniowego i kulturowego uniwersalizmu tradycji ziem ruskich I Rzeczypospolitej? Wydaje się, iż te dawne koncepcje zjednoczeniowe mają obecnie wyłącznie historyczne znaczenie i przez to już nie mogą być kontynuowane. Są one w znacznej mierze zamkniętym rozdziałem w dziejach poszukiwań jedności. W XX wieku te dawne idee zostały wyrażone jaśniej; zostały wykrystalizowane wyraźniej. Tym samym w perspektywie historii możemy wskazać tych wszystkich, których idee ekumeniczne zostały zrealizowane. Np. śmiałe idee ekumeniczne Ostrogskiego, które wydawały się dla większości jego współczesnych chimeryczną iluzją, fantazją niemożliwą do realizacji zostały w dużej mierze podjęte w XX wieku. Trzeźwość, zdrowy rozsądek jego oponentów np. Pocięja obecnie okazują się wyłącznie wytworem ich uwikłania w okoliczności czasu, konserwatyzmem, lekiem wobec szerszego myślenia. Tak oto Ostrogski religijny “fantasta” przeżył zdroworozsądkowych realistów. Mimo swego dyletanctwa dokonał ważnego wkładu do poszukiwań jedności chrześcijaństwa.

Кондратюк А.Ю.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БОГОСЛУЖІННЯ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ В РОЗПИСАХ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ

Православне богослужіння у будь-яку історичну добу було невичерпним джерелом сюжетів і образів церковного мистецтва. Нерідко церковне мистецтво фіксує зміни в літурійній практиці, відображає актуальні богословські ідеї. Особливо це стосується монументального малярства: сама його специфіка передбачає чутливість до світоглядних змін, адже замовниками монументальних видів мистецтва, як правило, є люди, що формують світогляд своєї доби. Красномовним свідченням цього є монументальні розписи церкви Спасу на Берестові 40-х рр. XVII ст. У цьому ансамблі відображено актуальні тенденції богословської думки могилянського часу.

В системі розписів храму вражає велика кількість зображень Небесних Сил. В першу чергу привертає увагу грандіозна деісусна композиція із собором Небесних Сил на склепінні внутрішнього нартекса – тут презентовані ангели різних чинів. До неї належать композиції “Собор архан-

гела Гавриїла” і “Собор архангела Михаїла” у верхніх регістрах північної і південної стін приміщення. У цих розписах виражена тема ангельського славословлення Євхаристичній Жертві.

Зображення архангелів Михаїла й Гавриїла вміщено також на головному склепінні храму – фігури розміщено на площинах, утворених нервюрними ребрами, обабіч композиції “Богородиця Знамення”. Фігури обох цих архангелів представлено й у центральній апсиді: Свв. Михаїл і Гавриїл є “учасниками” архієрейського богослужіння у “Службі Святих Отців” – великій багатофігурній композиції, що займає нижній регістр вівтарної частини. Фігури архангелів із ріпідами тут фланкують зображення престолу. Особливо репрезентативні зображення арх. Михаїла й Гавриїла вміщено на укосах тріумфальної арки. Всі ці композиції знаходяться на ключових місцях у системі розписів, отже можна говорити про свідоме бажання акцентувати певні теми. (Додамо, що фігури ангелів традиційно представлено також у таких композиціях храму, як “Хрещення Христа”, “Благовіщення”, “Вознесіння”, “Моління про чашу”, “Спас Недріманне Око” та ін.)

Прагнення зрозуміти складний богословський задум розписів спонукало нас звернутися до богослужбової літератури могилянської доби. Наразі ми пропонуємо здійснити певні зіставлення богослужбових текстів і сюжетів та образів церкви Спаса на Берестові. Згадаємо також деякі історичні обставини.

Відомо, що Петро Могила займався впорядкуванням українського богослужбового ритуалу. При ньому була видана низка богослужбових книжок і творів догматичного змісту. Серед них слід особливо відзначити “Літургіаріон” (К., 1629, перше з видань служебників, що вийшли стараннями П. Могили), Короткий катехізис (“Собраніє короткой науки об артикулах віри православнокафолической христіанской ведлуг визнання и науки церкви святой восточной Соборной апостольской”, К., 1645), Великий Требник (“Евхологіон, албо молитвослов или Требник”, К., 1646).

Митрополит здійснив ревізію книжок, що раніше використовувалися у богослужінні. Він намагався виправити наявні у них помилки й розбіжності, користуючись авторитетними джерелами, насамперед, грецькими. П. Могила і богослови з його оточення завжди наполягали на спадковості від святоотецької ранньохристиянської традиції. Наприклад, у передмові до згаданого Літургіаріону 1629 р. редактор видання Тарасій Земка писав: “.../ ми соборния Апостольския Церкви суцце уди, Древних отец наших учителей церковних Догмат правих держимся, и им не преложно и неотступно послідуєм”¹.

Могилянська реформа потребувала участі багатьох богословів, котрі групувалися, насамперед, навколо двох просвітницьких осередків – Києво-Могилянської колегії та Києво-Печерської лаври. Сам митрополит, як відомо, виконував у цій справі не лише організаторську роль. Він був і автором, і укладачем, і редактором цілої низки богословських, богослужбових і полемічних видань. У тій самій передмові до Літургіаріону 1629 р. Тарасій Земка відзначав, що митрополит мав намір написати тлумачення Божественної літургії і на момент виходу згаданого служебника активно над цим працював². Тобто, немає сумнівів щодо пильної уваги П. Могили до форми і змісту православного богослужіння.

В контексті нашої теми важливим є богословське розуміння участі Небесних Сил у здійсненні церковних таїнств. Це питання зацікавило нас і в історичному, і в догматичному аспекті, адже український богослужбовий ритуал за доби Петра Могили зазнав змін. Але зміни й виправлення відбувалися у ньому і в наступні епохи. Значні уточнення відбулися, зокрема, у Синодальний період, на чому ми зупинимося нижче.

Зазначимо, насамперед, що згадування Небесних Сил, залучення їхньої молитовної допомоги відбувається на різних службах добового циклу православного богослужіння й у різні моменти цих служб. Їхня незрима присутність постійно відзначається й під час здійснення таїнства Св. Євхаристії. “Нині Сили Небесніє с нами невидимо служат” – ці слова співає хор на Літургії після другої молитви вірних³. Потім їх виголошують диякон і священник у вівтарі, коли кадять Св. Трапезу і Св. Предложення⁴. Ці тексти здавна були у чині Літургії й досі є незмінними.

¹ Літургіаріон, си есть: служебник. – К., 1629. – Арк. 7 нн., рах. 1.

² Там само. – Арк. 5, рах. 1.

³ Літургіаріон... – Арк. 257, рах. 3.

⁴ Там само. – Арк. 257, рах. 3.

Однак у послідуванні Проскомідії могилянської доби є певна особливість, що буде відсутня у богослужінні Синодального періоду. Це стосується одного із найурочистіших моментів, коли з просфор видаляються частки, які згодом опускаються у потир. Як відомо, після т.зв. Агнця і частки, що виймається за Богородицю, вилучаються частки за дев'ять чинів святих. У могилянському Літургіаріоні 1629 р. (та інших службениках, що були видані за часів митрополита) було зазначено, що першими в ряду цих угодників Божих згадуються архангел Михаїл та Небесні Сили безплотні¹.

І це є досить важливим моментом, оскільки пізніше ангельські чини на Проскомідії при вилученні часток вже не згадувалися (не згадуються вони і в сучасній службі Божій). Вважається, що спокутна Жертва була принесена за людей, а не за ангелів².

Інші чини святих – Св. Іоанн Предтеча, старозавітні пророки, апостоли, святителі вселенські й російські, мученики й мучениці, преподобні отці й матері, святі чудотворці й безсрібники, святі праведні Богоотці Йоаким і Анна, святий дня й усі святі, автор Літургії (Св. Іоанн Златоуст або Св. Василій Великий) – всі вони згадувалися під час вилучення часток на службах як могилянської доби, так і Синодального періоду. І послідовність їхнього згадування, в цілому, збігається. Отже, відмінність полягає саме у згадуванні ангельських Сил на Літургії могилянської доби раніше за всіх інших святих.

Зазначимо, що ця особливість є у грецькому чині Літургії, прийнятому у Великій Константинопольській церкві і на Св. афонській горі: там також на Проскомідії під час вилучення часток одразу після Богородиці згадуються Небесні Сили Безплотні³. Тобто, орієнтація П. Могили на грецьку традицію очевидна. Грецькі ж майстри (найвірогідніше, греки-переселенці, запрошені митрополитом із його батьківщини – Молдови) розписували й церкву Спаса на Берестові, що вказано у ктиторському написі, вміщеному у зовнішньому нартексі храму: *“/.../ перстами греков написав славу”*.

Додамо, що згадування ангельських Сил під час вилучення часток у грецькому чині Проскомідії також має богословське обґрунтування. Вважалося, що кров'ю хреста Сина Божого було умиротворене все, й земне і Небесне (Кол. 1. 20). Хоча Христос втілювався не для безгрішних ангелів, страждав і помер на хресті не для них, але плоди Його Хресної Жертви поширюються на весь світ, видимий і невидимий. До Боговтілення і Хресної Жертви небесне і земне були розділені міцною стіною. Цю стіну зруйнувала смерть Христа. Небесне й земне Христос поєднав в одну Церкву і став її Главою (Еф. 1. 22). І тому ангели, які стали ближчими до людей, радіють про єдиного грішника, що покаюється (Лк. 15. 10), і допомагають всім, хто прагне спасіння (Євр. 1. 14). Якщо таке спілкування між ангелами й людиною є плодом Хресної Жертви, то згадування ангелів перед Безкровною Жертвою на Проскомідії виправдане бажанням подякувати Господові за цей спасенний плід. Разом із тим залучається молитовна допомога ангелів до молитви людей⁴. Євхаристична жертва, як відомо, це і жертва умилолюбива, і жертва подяки⁵.

Отже, акцентування уваги відвідувача на образах Небесних Сил у розписах церкви Спаса на Берестові виглядає не випадковим в контексті богослужбової реформи і літургічної практики доби П. Могили. Монументальний живопис храму дає змогу почасти пролити світло на проблеми духовного й культурного життя Києва першої половини XVII ст. – адже наші уявлення про цю історичну добу сьогодні доволі приблизні.

¹ Там само. – Арк. 122-123, рах. 2.

² Виссарион. еп. (Нечаев). Толкование на божественную Литургию по чину Св. Иоанна Златоуста и Св. Василия Великого. – СПб., 1895. – Репринтное издание, Сергиев Посад, 1996. – С. 24-25. – Прим. 1.

³ Там само. – С. 25. – Прим. 1.

⁴ Там самою – С. 25. – Прим. 1.

⁵ Там само. – С. 23.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Ригі	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011